

ЛЮЙ Яодун

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво),
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Україна

ПОГЛЯДИ КИТАЙСЬКИХ НАУКОВЦІВ НА ПРОБЛЕМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ РЕПТИЦІЙНОЇ РОБОТИ З ХОРОМ

Анотація. У тезах висвітлено думки китайських хормейстерів, науковців-викладачів щодо мети репетиційної роботи з хором, її організації та етапів проведення.

Ключові слова: репетиція, хоровий спів, хормейстер, співаки.

Abstract. The theses reflect the opinions of Chinese choirmasters, academic teachers regarding rehearsal work with the choir, its organization and stages of implementation.

Key words: rehearsal, choir singing, choirmaster, singers.

Постановка проблеми та її актуальність. Початок XXI століття в Китаї ознаменувався стрімким розвитком суспільства, що сприяло підвищенню рівня життя населення та зростанню уваги людей до музичної культури і, зокрема, до хорового співу. Це спричинило появу значної кількості професійних та аматорських хорових колективів, відкриття факультетів, спеціальності для навчання хорової майстерності. Результатом діяльності хорового колективу є концертний виступ, якому передуює систематична, цілеспрямована, кропітка і довготривала репетиційна робота.

Метою роботи є огляд думок китайських хормейстерів, науковців-викладачів щодо мети репетиційної роботи з хором, її організації та етапів проведення.

Виклад основного матеріалу. Хорова репетиція, як зазначає Лю Лю, являє собою процес, під час якого диригент і учасники хору практикуються поза сценою, з метою досягнення ідеального співочого звучання і художньо-емоційної виразності [4].

І Цзяо Лун Тан мету репетиційного процесу вбачає у поступовому розвитку співацьких навичок хористів, вміння співпрацювати й вдосконалювати виконавську культуру співаків через поетапні та планомірні заняття. Науковець вважає, що основний зміст хорового навчання, полягає у досягненні чистої інтонації, чіткого ритму та оволодінні хоровими навичками («хоровим вокалом») [2]. Починати репетицію Гао Лінь, І Цзяо Лун Тан пропонують з простих, малоінтенсивних, легких для виконання рухів тіла, спрямованих на розкріпачення м'язів. Метою таких вправ, як зазначають вони, є зосередження уваги співаків, встановлення й посилення взаємодії між учасниками, виховання почуття командної роботи, що дозволяє полегшити емоційну атмосферу, щоб учасники входили в репетиційний стан у більш розслабленому стані духу [1; 2]. Треба зазначити, що такий самий прийом початку хорових репетицій є характерним для багатьох іноземних хорових диригентів.

Подальше використання саме вокальних вправ настроює співаків на досягнення чистої інтонації в унісонному та акордовому звучанні, тембральної та ритмічної однорідності, ідеального злиття вокальних партій, збалансованого контролю між вокальними партіями тощо [1]. Цікавим щодо використання вокальних вправ є погляд І Цзяо Лун Тан, який підкреслює необхідність при доборі вокальних вправ враховувати «найближчу мету» і «довгострокову мету». Перша – передбачає використання вправ безпосередньо пов'язаних з тими хоровими творами, над якими відбувається робота на репетиції. «Довгострокова мета» спрямовується на набуття, розвиток та вдосконалення вокальних навичок [2].

Важливу роль у досягненні позитивних результатів репетиції, на думку науковців, відіграють певні чинники. Хормейстер має чітко усвідомлювати власну відповідальність, бути ініціативним, толерантним, комунікативним (Гао Лінь, Лю Лю); поєднувати різні режими репетиції (стоячи, сидячи, спів, відпочинок) (Гао Лінь, Лю Лю); звертати увагу на психологічний та емоційний стан учасників (Гао Лінь, Лю Лю); з перших хвилин репетиції «увійти в роль», в художній образ хорового твору і своїм прикладом спонукати усіх співаків «присвятити» себе репетиції хору; налаштовувати спілкування та обмін думками з учасниками хору, які мають безпосередньо і чітко розуміти його наміри [1; 4].

Керівник хору має професійно володіти музичним інструментом, голосом (точно відтворювати такі важливі для виконання співацької техніки як дихання, звуковедення, звукоутворення (І Цзяо Лун Тан) [2]; добре знати голосові можливості кожного співака та вміти своєчасно схвалити виконання ними своїх партій або коректно допомогти виправити помилки (Лю Лю) [4].

Як зазначають відомі диригенти та науковці [1–6], стовідсотково ефективність репетиційного процесу залежить від того, наскільки хормейстер ґрунтовно склав план репетиції. Саме ця робота свідчить про позитивне ставлення диригента до своєї роботи, його беззастережну відповідальність перед хористами і слухачами. Обравши твір, як зазначає Ву Юфей, хормейстер має визначити, скільки часу буде потрібно для його досконалого опанування (вивчення партій, досягнення ансамблевої звучності, строю, втілення художнього образу) [6]. План фактичної репетиції твору є безпосереднім планом репетиційних кроків, який диригент складає виходячи з тих заходів, концертних виступів, що стоять перед хоровим колективом, зі ступеня складності твору, загальних здібностей учасників хору, часу репетицій і ряду інших всебічних чинників У процесі проведення репетиції він має його обов'язково дотримуватися [1; 2; 4]. Крім того, хормейстер має заздалегідь визначити вокальні, ритмічні, темброві труднощі, що можуть виникнути під час опанування співаками твору, однак він не має зосереджувати на них увагу хористів з самого початку розучування, а концентрувати на них увагу співаків тільки за потреби, у процесі виникнення певних помилок, вносити корективи відповідно до реальної ситуації [2; 3; 6].

Аналіз досліджуваної літератури свідчить про те, що в процесі репетиції науковці, видатні диригенти та викладачі ЗВО Китаю виокремлюють три напрями роботи, якими має керувати диригента. Так, Лю Лю, вважає, що ефективність проведення репетиції визначається: розумінням голосових можливостей кожного учасника (діапазон, тембр), добором репертуару (знання стильових і жанрових особливостей хорового твору), використанням різних способів хорового виконавства (використання рухів, театралізації, драматизації) [4]. Гао Лінь ототожнює напрями роботи з етапами репетиційного процесу і

відносить до них: ознайомлення з твором (надання співакам уявлення про стиль твору, тип, форму вираження, розучування по партіях тощо), художню обробку твору (поєднання партій в хоровому звучанні, хорової техніки з художнім образом) та художнє виконання [1].

Висновки. Таким чином, хорові репетиції є головною умовою технічного й художнього опанування хорового твору. Кожна репетиція має бути диригентом ґрунтовно спланована, організована та проведена на високому професійному рівні, що є запорукою майстерного, художнього концертного виконання та рефлексування слухачів.

Список використаних джерел

1. Гао Лін. Роздуми про хорову репетицію та аналіз процесу хорової репетиції. *Art Science and Technology*. 2016. № 9. С. 184.
2. І Цзяо Лун Тан. Вивчення змісту навчання студентського хору. *Форум мистецтва й освіти*. 2021. № 23. С. 73–76.
3. Лін Чжунгуан. Загальні кроки та методи хорової репетиції. *Голос Жовтої Ріки*, 2012. № 6. С. 122–123.
4. Лю Лю. Дослідження про мистецтво хорової репетиції та репетиційні етапи. *Музичне виховання*. 2017. № 19. С. 53.
5. Ма Гешунь. Нове видання хорових досліджень. Шанхай : Вид-во Шанхайської музичної консерваторії, 2008.
6. Ву Юфей. Дослідження необхідності та змісту домашньої роботи перед хоровою репетицією. *Північна музика*. 2020. № 01 (01). С. 63–64.